

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodieвич - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Муратов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК:616.022:578.833.26

Ниёзов Шухрат Ташмирович
Джурабекова Азиза Тахировна

Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759402>

АННОТАЦИЯ

Благоприятно закончившийся менингоэнцефалит в детском возрасте, может в отдаленном периоде проявляться неврологическим дефицитом в виде мнестической и сенсорной недостаточности. Переход из острой нейроинфекции в хроническое состояние зависит от нарушений функционирования лимбической области мозга и своевременное применение этиотропного лечения, полученные в ранние сроки предотвратит тяжелые осложнения. Таким препаратом является церебралезин, а усовершенствованный метод в виде озонирования препарата церебралезин усилит его действие и уменьшит сроки реабилитации.

Ключевые слова: дети, последствие менингоэнцефалита, FIM шкала, нейровизуализация, озонированный церебралезин

Ниёзов Шухрат Ташмирович
Джурабекова Азиза Тахировна

Самаркандский давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ АСОРАТЛАРИНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Болалардаги менингоэнцефалит ижобий якун топган тақдирда ҳам, ақлий ва сенор етишмовчилик каби неврологик етишмовчиликлар юзага келиши мумкин. Нейроинфекциянинг ўткир даврдан сурункалига ўтиши миёнинг лимбик системаси иш жараёнининг зарарланишига боғлиқ бўлиб, ўз вақтида этиотроп давонинг бошланиши оғир асоратларнинг олдини олишга муваффақ бўлиш мумкин. Шундай дори воситаларидан бири церебралезиндир. Церебралезинни озонлаб қўллаш унинг таъсирини кучайтириб, беморнинг реабилитация даврини қисқартириб беради.

Калит сўзлар: болалар, менингоэнцефалит асорати, FIM шкаласи, нейровизуализация, озонланган церебралезин

Shukhrat Tashmirovich Niyozov
Djurabekova Aziza Takhirovna

Samarkand State Medical University

OPTIMISING THE TREATMENT OF COMPLICATIONS OF MENINGOENCEPHALITIS IN CHILDREN

ANNOTATION

Favorably ending meningoencephalitis in childhood, may in the long term be manifested by a neurological deficit in the form of mnesic and sensory insufficiency. The transition from acute neuroinfection to a chronic state depends on dysfunctions of the limbic region of the brain, and the timely use of etiotropic treatment received in the early stages will prevent severe complications. Such a drug is cerebrolysin, and an improved method in the form of ozonation of the drug cerebrolysin will enhance its effect and reduce the rehabilitation period.

Keywords: children, sequelae of meningoencephalitis, FIM scale, neuroimaging, ozonized cerebrolysin

Введение. Даже благоприятно закончившийся менингоэнцефалит (МЭФ) в дальнейшем может завершиться неврологическим дефектом в виде ограничения мнестической и сенсорной сферы у детей. Именно переход острой нейроинфекции в хроническое состояние, является фактором развития нарушений функционирования лимбической области мозга (4, 6, 9). На течении и исход заболевания, влияет своевременное применение этиотропного лечения, однако нет гарантии полного выздоровления пациента, что вероятно, связано с влиянием на процесс нарушения нервной системы высоковирулентных, мутантных и резистентных штаммов вируса (1, 3, 7). В 2005 году Veinberga, обратил внимание на препарат церебралезин, который по его мнению предотвращает токсичность стимулирующих нейронов, улучшает нейроиммунные и нейромедиаторные показатели, а так же стабилизирует нейрофизиологические параметры (2, 5, 8). В мировой лечебной практике широко используются способы улучшения эффективности применяемых препаратов, один из таких методов терапии озонирование лекарственных средств, прежде всего, как безопасный метод, во-вторых, взаимодействие с озоном, препараты уменьшаются в токсичности, увеличивая собственную эффективность, улучшает транспортную функцию крови и обеспечение кислородом ишемизированные ткани,

восстанавливает энергообразование в клетках (10, 11). Таким образом, актуальность работы заключается в усовершенствовании метода лечения энцефалита в отдаленном периоде.

Цель исследования: Оценить эффективность лечения последствия менингоэнцефалита у детей озонированным церебрализином.

Материал и методы исследования. Исследование основана на клинико-неврологическом обследовании детей с последствием менингоэнцефалита (МЭф) 56 детей, из них 12 девочек, 44 мальчиков. Работа выполнена на базе 1-клиники СамМИ в отделении детской неврологии за период 2015-2021 гг. диагноз менингоэнцефалит устанавливался на основании общепринятых критериев в соответствии с классификацией МКБ-10 (ВОЗ, 1992). Степень неврологического дефицита оценивали по шкале FIM (Мера функциональной независимости (1979)), использовали данную шкалу для оценки эффективности реабилитационного

лечения. Суммарная оценка по шкале FIM составила предел от 18 до 126 балла, чем ниже уровень, тем большая степень зависимости от окружающих в повседневной жизни, нормальный показатель соответствует - 110-126 балла. Помимо стандартного клинико-неврологического осмотра, с предварительным тщательным анамнезом, пациентам проводили в динамике нейровизуализацию (МРТ исследования), ПЭГ электроэнцефалография по необходимости. Пациенты были разделены по группам: I группа получала традиционную терапию и составила 31 детей, II группа получала лечение с применением озонированного церебрализина (ОЦ) и составила 25 детей. Больные принимали ОЦ 5-6 курсов, каждый курс по 10 приемов ОЦ. Помимо этого, пациенты были разделены на подгруппы в зависимости от давности заболевания (I подгруппа от 4-6 лет, и II подгруппа более 6 лет).

Результаты исследования. Клинические признаки у детей с пМЭф представлены в таблице 1.

Сравнительный анализ по шкале FIM1 подгруппы у больных I и II группы с последствием МЭф

Рис.1. IпМЭф₁

Рис.2. IIпМЭф₁

При интерпретации полученных результатов показателей у детей 1 подгруппы (срок давности заболевания от 4 до 6 лет), самостоятельный приём пищи без помощи родителей, поднесение пищи ко рту и глотание у детей в 1-ой группе составило до лечения у 4 больных (2,9±0,21 балла), после лечения данный показатель увеличился на 5 больных и по шкале составил 3,5±0,21 баллов. Во второй группе это показатель после применения ОЦ с традиционным лечением показал следующие результаты: у 7 больных отмечался самостоятельный приём пищи. По шкале это составило 4,6±0,10 баллов.

При выполнении чистки зубов, причёсывании, умывании лица и рук, использовании туалетной бумаги у больных детей 1 группы после лечения получен незначительный прогресс. У 3 больных отмечено выполнение вышеуказанных навыков, при сравнение у детей 2 группы отмечается прогресс в положительную сторону и по шкале составил 4,6±0,10 баллов.

Оценивая двигательные функции во второй подгруппе, средний балл вышеуказанных параметров составил: в I – группе до лечения 2,6±0,06 после лечения 3,2±0,10 баллов, во II – группе до лечения 3,0±0,14, после лечения 4,6±0,10 баллов.

В 1 подгруппе у больных с пМЭФ в I группе у 2 (18,2%) больных и во II группе у 4 (50%) отмечался гемипарез и тетрапарез.

В I группе у 4 (36,4%) и во II группе у 3 (37,5%) больных соответственно. После лечения в I группе гемипарез сохранился, а у 1 больного с тетрапарезом появились легкие активные движения. Во II группе у 2 (25%) больных гемипарез перешел в легкую степень и больные могли самостоятельно ходить без посторонней помощи, по шкале это составило 4,9±0,23 балла. Из 3 у 1 (12,5%) больного с тетрапарезом тонус мышц снизился, так как он тоже стал ходить с помощью палки или посторонних. По шкале передвижение оценивалось: в I группе после лечения 3,4±0,12 балла и во II группе 4,3±0,18 балла. У больных после лечения традиционным методом отмечалось улучшение состояния на 6,8%, а во II группе на 12,2%.

Отставанием когнитивного развития составило 10 (52,6%) больных (в I группе 6 (54,5%), и во II группе 4 (50%)). После традиционного лечения у 5 больных нарушение внимания на понимание речи. Лишь 9,1% добавились несколько слов в речи, по шкале составило 2,5±0,16 баллов. При применении ОЦ с традиционным лечением интеллект больных улучшился значительно лучше, чем при лечении традиционным методом. У 25% больных улучшилось понимание речи, увеличилась словесная база. Состояние улучшилось от тяжелого до средней степени тяжести состояния и оценивалось по шкале в 2,8±0,19 балла.

Сравнительный анализ по шкале FIM2 подгруппы у больных I и II группы с последствием МЭФ

Рис. 3. IпМЭФ₂

Рис. 4. IIпМЭФ₂

В диаграмме показано, что в 2 подгруппе изменения после лечение недостаточно удовлетворительны. Это связано с полной гибелью нейронов в очаге поражения, что диктует необходимость начала терапии в самые ранние сроки. Показатели по шкале мало отличаются в I группе от II группы больных исследования. По баллу она составила до лечения в I группе $3,2 \pm 0,09$ балла и после лечения $3,5 \pm 0,07$ балла, во II группе до лечения $3,6 \pm 0,03$ баллов и после лечения $3,8 \pm 0,08$ баллов, соответственно.

Анализ двигательной функции неврологического статуса в группе больных, получавших традиционное лечение, показал различную динамику у больных I-ой группы. Относительно лучшие показатели получены нами в группе больных, получавших традиционную терапию с внутривенным введением ОЦ. При исходно равных балльных показателях двигательной функции во II-ой группе уже на 2 месяц после лечения отмечено улучшение приёма пищи, личной гигиены, одевания ($4,9$ и $5,0$ баллов соответственно). В I группе эти значения были намного меньше и составили на 3-4 месяц $4,4$ балла по шкале FIM, что было (на $1,5$ балла) меньше, чем во II-ой группе. На 3 месяц балльная

выраженность двигательной функции составила в II-ой группе $4,9 \pm 0,02$ баллов соответственно, в то время как у больных I группы соответствовало $2,8 \pm 0,16$ баллам.

Как видно в диаграмме, применение ОЦ улучшил работу и силу мышц рук у больных II группы с пМЭф с $3,6 \pm 0,07$ баллов до $3,8 \pm 0,09$ баллов.

При пМЭф более 6 лет – 2 подгруппа развития составило 9 (81,8%) больных (в I группе 5(8,3%), и во II группе 4(80%)). После традиционного лечения с ОЦ у 6 больных нарушение внимания на понимание речи, улучшилось умение играть игрушками, принести себе свои вещи сохранилось. Лишь у одного (16,7%) добавились несколько слов в речи, по шкале FIM составило $2,9 \pm 0,23$ баллов. При применении традиционного лечения интеллект больных не улучшился, по шкале FIM оценка составила $2,8 \pm 0,07$ балла.

А в группе детей, перенесших МЭф сроком давности от 4 до 6 лет, до после лечения показатели α -ритма на снизились незначительно, а также прогресс модуляция альфа ритма в первой и во второй группах. При оценке β , τ , δ -ритмов частота снижение и улучшение модуляции ритмов незначительного роста.

Таблица 1

Показатель ЭЭГ1 подгруппы у больных I и II группы с последствием МЭф

№	Ритмы	До лечения		После лечения	
		I группа	II группа	I группа	II группа
		Частота	Частота	Частота	Частота
1	α -ритм	$45,2 \pm 0,94$	$52,3 \pm 1,17$	$32,8 \pm 0,95^*$	$29,3 \pm 1,1^{**}$
2	β -ритм	$12,4 \pm 1,23$	$10,8 \pm 0,94$	$8,9 \pm 1,2^{**}$	$6,1 \pm 0,91^{**}$
3	τ -ритм	$110,7 \pm 1,06$	$102,7 \pm 1,42$	$80,4 \pm 1,08^*$	$59,1 \pm 1,11^{**}$
4	δ -ритм	$106,2 \pm 1,32$	$105,9 \pm 1,69$	$78,4 \pm 1,3^*$	$60,2 \pm 1,34^*$
5	Пик волны	$109,3 \pm 0,74$	$99 \pm 0,38$	$78,3 \pm 1,03^{**}$	$72,2 \pm 2,25^{**}$

Примечание: достоверность результатов по отношению к исходному состоянию - * $P < 0,05$, - ** $P < 0,001$

В группе детей, перенесших МЭф сроком давности более 6 лет, до и после лечения показатели функциональной активности коры головного мозга улучшились незначительно, что отображено в таблице.

Таблица 2

Показатель ЭЭГ2 подгруппы у больных I и II группы с последствием МЭф

№	Ритмы	До лечения		После лечения	
		I группа	II группа	I группа	II группа
		Частота	Частота	Частота	Частота
1	α -ритм	$50,8 \pm 1,39$	$59,4 \pm 0,77$	$43 \pm 1,35^*$	$44,5 \pm 0,69^{**}$
2	β -ритм	$12,1 \pm 1,87$	$10,6 \pm 1,25$	$10,2 \pm 1,63^*$	$8,3 \pm 1,66^{**}$
3	τ -ритм	$107,8 \pm 1,06$	$106 \pm 1,69$	$87 \pm 1,16^{**}$	$81,2 \pm 1,56^{**}$
4	δ -ритм	$107,7 \pm 1,95$	$109 \pm 1,83$	$88,7 \pm 2,13^*$	$85,2 \pm 1,96^*$
5	Пик волны	$98,8 \pm 0,86$	$108,2 \pm 1,78$	$80,9 \pm 0,84^*$	$83 \pm 1,48^*$

Примечание: достоверность результатов по отношению к исходному состоянию - * $P < 0,05$, - ** $P < 0,001$

Таким образом, у детей, перенесших МЭф возникают диффузные нарушения на ЭЭГ, так, как, возникает генерализованное изменения работы коры или подкорковых структур. Незначительные изменения β -ритма проявились полиморфными волнами. Чаще обнаруженные пик волны при снятии ЭЭГ выявили фокусы эпилептической активности и периодическими вспышками билатерально-синхронных патологических колебаний, свидетельствующих о вовлечении в процесс стволовых отделов мозга. При развитии ограниченных МЭф изменений появляются стойкие локальные патологические фокусы, что может иметь значение в прогнозе последующего

течения в отдаленном периоде. После проведенного нами лечения изменения на ЭЭГ характеризовались резидуальными проявлениями, соответствующими степени остаточных изменений в мозге. Нередко наблюдались эпилептические разряды, что может иметь неблагоприятным прогностическим значением.

По данным нейровизуализации у детей с давностью заболевания до шести лет атрофия структуры мозга больше концентрировано в области мозжечка, у 2 (25%) больных. После проведенного традиционного лечения с ОЦ сохранился атрофический процесс в мозжечке.

Рис. 5. МРТ-картина, T1 режим. Порэнцефалическая киста в больших размерах

Рис. 6. МРТ-картина, T1 режим, после лечения порэнцефалическая киста уменьшалась по размеру

Сравнительные результаты проведенного лечения как традиционного так и традиционного с ОЦ в группе детей с давностью заболевания более шести лет, оказалось малоэффективным, подтверждение этому практически неизменная клинико-неврологическая симптоматика и нейровизуализационные показатели, в 66,7% с ПпМЭф₂,

отмечены (на фоне лечения) признаки атрофии головного мозга, основными критериями которой являются: относительное расширение арахноидальных щелей, относительная вентрикуломегалия, нечеткая демаркация между серым и белым веществом, подчеркнутость борозд и извилин.

Рис. 7. Расширение арахноидальных щелей, относительная вентрикуломегалия, нечеткая демаркация между серым и белым веществом и подчеркнутость борозд и извилин

Таким образом, результаты анализа до и после лечения детей с последствием менингоэнцефалита, по данным нейровизуализационных снимков, показало, характерные изменения зависящие от давности заболевания, возраста, сроков начатого лечения и особенности дополнительной терапии, в частности введения озонированного церебролизина. Так, если использование традиционной терапии в отдаленном периоде формирует патологические очаги с порэнцефальными кистами, корковая атрофия с кальцификациями в проекциях подкорковых ядер, гидроцефальные увеличения, с нарушением микроциркуляции и тенденцией к прогрессированию. То, в случаях использования традиционного лечения с озонированным

церебролизином в те же сроки, видна явная картина эффективности отсутствия воспалительных отеков со стороны вещества головного мозга, восстановление инактивных нейронов вокруг воспалительного очага головного мозга, диффузная корковая атрофия сохраняется в незначительных процентах, как и гидроцефалия, с предрасположенностью полного восстановления патологических долевых процессов.

При исследовании метаболизма головного мозга с помощью ПЭТ с 18F-ФДГ после курса лечения 2 пациентов выявлено уменьшение числа очагов гипометаболизма лобного отдела головного мозга.

Рис. 8. ПЭТ у пациента с перенёсший МЭф с давностью 6 лет. Отмечается гипометаболизм лобных долей в сравнении с остальным мозгом

Рис. 9. ПЭТ у пациента с перенёсшим МЭф с давностью 4 лет. ПЭТ показывает асимметричное снижение плотности и в латеральной и в мезиальной частях височной доли

Выводы: таким образом, применение ПЭТ с ^{18}F -ФДГ с целью мониторинга нейропротекторной терапии при пМЭф, позволило установить достоверное улучшение уровня функциональной активности больших полушарий, (в отличии от МРТ) выявлена

тенденция к уменьшению количества очагов гипометаболизма. Полученные ПЭТ-данные позволяют сделать вывод о положительном влиянии проведенного лечения с озонированным церебролизинном.

Литература

1. Белова А.Н., Григорьева В.Н., Растеряева М.В. Анти-NMDAR энцефалит с рецидивирующим поражением зрительных нервов // журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2020, т. 120, № 6, с. 105-113
2. Григорьева О.О., Шейх Ж.В., Кармазановский Г.Г., Дунаев А.П., Дребушевский Н.С., Данченко И.А., Есин Е.В., Башков А.Н. Компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике герпетического энцефалита (клиническое наблюдение) // журнал Издани №4, Москва 2015 С. 31-38
3. Громова О.А., Торшин И.Ю., Гоголева И.В. Пептидный состав церебролизина как основа молекулярных механизмов действия и клинической эффективности препарата. Журн неврол и психиат. 2014; 1: 29-35.
4. Пенкина Ю.А. Микрокапсулирование озонидов триглицеридов ненасыщенных карбоновых кислот методом сложной коацервации // дис...к.б.н. Москва 2011 С-16
5. Рогозина Н.В., Васильев В.В., Гринева А.А., Михайлов А.В., Каштанова Т.А., Анте- и постнатальная диагностика и комплексное лечение врожденной цитомегаловирусной инфекции // журнал Российский вестник перинатологии и педиатрии, 64:(6) 2019; С. - 89-93
6. Скрипченко Н.В., Вильниц А.А., Скрепченко Е.Ю., Иванова М.В. В.Е. Караев, Е.Ю. Горелико, М.А. Бухалко. Нейроинфекции у детей в современных условиях // статья практической медицина Санкт-петербург 2017 г. С-8-18
7. Aydos, U., Arhan, E., Akdemir, Ü. Ö., Akbaş, Y., Aydın, K., Atay, L. Ö., & Serdaroglu, A. (2020). Utility of brain fluorodeoxyglucose PET in children with possible autoimmune encephalitis. Nuclear Medicine Communications, 41(8), 800-809.
8. Bastard P. et al. Herpes simplex encephalitis in a patient with a distinctive form of inherited IFNAR1 deficiency // The Journal of Clinical Investigation. – 2021. – Т. 131. – №. 1.
9. Haston J.C. et al. Prospective cohort study of next-generation sequencing as a diagnostic modality for unexplained encephalitis in children // Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 326-333.
10. Niyazov Sh.T., Djurabekova A.T. Peculiarities of neurophysiological and neurovisualization indicators in children with performance pef and PMEФ // Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3), p. 18026-18039, www.turkjphysiotherrehabil.org
11. Niyazov Sh.T., Djurabekova A.T., Djurabekova S.T. Experimental studies on the model of encephalitis and meningoencephalitis // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2021, Vol.101, p. 314-324

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000